

ASAP KLJUČNE PREPORUKE ZA ŠKOLE, OBITELJI, DIONIKE I DONOSITELJE POLITIKA

Sufinancira
Europska unija

ASAP KLJUČNE PREPORUKE

ZA ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE INSTITUCIJE

ZA ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE INSTITUCIJE

1. RANO I SUSTAVNO UVOĐENJE DIGITALNE PISMENOSTI

Preporuka:

Omogućite sustavno i postupno uvođenje digitalne pismenosti već od prvog razreda kroz aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, a koje svake godine unaprjeđuju njihove digitalne vještine.

Savjeti za provedbu:

- Razvijte sveobuhvatne programe digitalne pismenosti s jasno definiranim obrazovnim ciljevima i metodama vrednovanja.
- Izolirane radionice zamijenite kontinuiranim i sustavnim iskustvima učenja od trenutka kada djeca počnu koristiti tehnologiju
- Uspostavite protokole formativnog vrednovanja kako biste redovito pratili i tehničke vještine učenika, ali i njihove kompetencije digitalnog građanstva.

2. STAVITE NAGLASAK NA RAZVOJ OSNOVNIH VJEŠTINA I SPOSOBNOST KRITIČKOG SNALAŽENJA U SVIJETU INFORMACIJA

Preporuka:

Naglasak stavite na osnovne digitalne vještine i sposobnost kritičkog razmišljanja prije nego što uvedete naprednije koncepte (npr. programiranje). Procijenite potrebe svoje grupe kako biste omogućili sveobuhvatno razumijevanje temeljnih načela tehnologije i etičkih izazova.

Savjeti za provedbu:

- Usmjerite se na temeljne vještine poput upravljanja dokumentima, sigurnosti lozinki, komunikacije putem elektroničke pošte i provjere informacija.
- Poučavajte učenike kako kritički analizirati sadržaj na internetu i provjeravati izvore kako ne bi nasjeli na dezinformacije.
- Uključite primjere iz stvarnog života, poput prijevera, posljedica cyberbullyinga i digitalnih rizika kako bi učenje bilo povezano s iskustvom učenika i imalo stvarni učinak.
- Prestanite koristiti pristupe koji se temelje samo na deficitima i uspostavite obrazovne temelje digitalne pismenosti koji se zasnivaju na dokazima.

3. SVIJEST O RIZICIMA I SIGURNOSTI NA INTERNETU

Preporuka:

Učite o izloženosti štetnom sadržaju istovremeno razvijajući svijest o digitalnom tragu i razumijevanju dugoročnih posljedica aktivnosti na internetu.

Savjeti za provedbu:

- Učencima pokažite vještine prepoznavanja i reagiranja na štetan sadržaj na internetu uz jasne upute za prijavu sadržaja i dostupnu emocionalnu podršku.
- Razvijajte svijest o tome kako njihovo ponašanje na internetu utječe na buduće prilike i odnose, pritom potičući odgovorno sudjelovanje u digitalnom svijetu.
- Objašnjavajte mitove i strahove vezane uz digitalne medije, uključujući pretjeranu zabrinutost oko nepoznatih osoba i ograničenja vremena provedenog pred ekranom kako bi rasprave o sigurnosti na internetu bile utemeljene na činjenicama.

4. UKLJUČIVANJE SOCIOEMOCIONALNOG UČENJA KAO SKUPA TEMELJNIH KOMPETENCIJA

Preporuka:

Uključite socioemocionalne i metakognitivne pristupe u nastavu kako biste, uz tehničke vještine, poticali razvoj samosvijesti, upravljanje emocijama i sposobnost kritičkog razmišljanja.

Savjeti za provedbu:

- U nastavi istaknite kako društvene mreže utječu na smanjenje sposobnosti koncentracije i provodite aktivnosti koje postupno razvijaju dugotrajniju usredotočenost.
- Povežite digitalno građanstvo sa socioemocionalnim učenjem kako biste potaknuli empatiju i ojačali socijalne veze među učenicima.
- Prepoznajte i cijenite različite načine na koje mladi koriste digitalne tehnologije, uvažavajući njihovu važnu ulogu u izgradnji društvenih odnosa, razvoju identiteta i izražavanju kreativnosti.

ZA ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE INSTITUCIJE

5. PROVEDBA INKLUZIVNIH I DIFERENCIRANIH PRISTUPA UČENJU

Preporuka:

Uspostavite grupe za digitalnu pismenost s učenicima različitih sposobnosti i koristite inkluzivne metode kako biste osigurali da sva djeca, bez obzira na prethodno iskustvo s tehnologijom ili osobne okolnosti, imaju jednake mogućnosti u učenju.

Savjeti za provedbu:

- Stvarajte prilike za učenje među vršnjacima, spajajući učenike s različitim razinama digitalnih kompetencija kako biste poticali međusobnu podršku i razmjenu znanja.
- Odaberite nastavni plan, aktivnosti i materijale koji najbolje odgovaraju potrebama, očekivanjima i digitalnom iskustvu vaše grupe, imajući na umu da neki učenici poznaju samo mobilne uređaje, dok drugi imaju šire tehnološko iskustvo.
- Uzmite u obzir motivaciju, potrebe za dodatnom edukacijom i vremenska ograničenja učenika i nastavnika pružajući odgovarajuće resurse, mogućnosti stručnog usavršavanja i realne rokove za provedbu.

6. MEĐUPREDMETNA INTEGRACIJA I GLAS UČENIKA

Preporuka:

Poticati međupredmetne pristupe digitalnoj pismenosti, istovremeno osnažujući i dajući prioritet mišljenju i sudjelovanju djece u raspravama i procesima odlučivanja.

Savjeti za provedbu:

- Povezujte kritičku analizu i korištenje tehnologije kroz različite predmete, primjerice proučavanjem algoritama u matematici ili analizom digitalnih medija u nastavi jezika.
- Osigurajte da se perspektive, iskustva i potrebe učenika zaista uvažavaju i uključe u politike i praksu.
- Razumijevanje temeljne važnosti digitalnih platformi u društvenom životu mladih, prepoznajući značajne veze i zajednice koje oni stvaraju i u kojima sudjeluju u digitalnom svijetu.

ZA ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE INSTITUCIJE

7. POTICANJE I UKLJUČIVANJE U STRUČNI RAZVOJ I INICIJATIVE PEDAGOŠKIH INOVACIJA

Preporuka:

Organizirajte redovite edukacije usklađene s unaprijed identificiranim prazninama u kompetencijama i novim tehnološkim trendovima, istovremeno primjenjujući inovativne pedagoške alate i resurse.

Savjeti za provedbu:

- Pružajte redovite i ažurirane edukacije (najmanje jednom godišnje) za učitelje i odgojno-obrazovne djelatnike (upravitelje, pedagoge, psihologe, medicinske sestre i pomoćno osoblje) o digitalnoj pismenosti i novim tehnologijama, osiguravajući da su edukacije dostupne i besplatne cijeloj obrazovnoj zajednici.
- Uspostavite mreže suradnje među učiteljima kako biste olakšali razmjenu dobrih praksi i resursa. Primjenjujte inovativne pedagoške pristupe, uključujući gamifikaciju, aktivnosti temeljene na produkciji i suradničke projekte koji aktivno uključuju učenike.
- Dodijelite posebna profesionalna priznanja učiteljima koji završe edukaciju iz medijske pismenosti kako biste potaknuli sudjelovanje i unaprijedili stručnost.

8. UKLJUČITE RODITELJE

Preporuka:

Razvijte sustavne programe edukacije za roditelje i uspostavite jasne kanale komunikacije kako biste unaprijedili digitalnu pismenost i svijest u obitelji.

Savjeti za provedbu:

- Organizirajte redovite radionice i pripremite materijale koji pomažu roditeljima da nadoknade nedostatak osnovnog digitalnog znanja, kako bi mogli bolje pratiti, štititi i podržavati djecu koja su napredni korisnici tehnologije.
- Održavajte redovitu komunikaciju s roditeljima o ciljevima digitalne pismenosti i napretku učenika kako biste izgradili partnerstvo kojim ćete jačati svijest o digitalnom građanstvu kod kuće i osigurati dosljednu poruku u različitim okruženjima.

9. INICIJATIVE MEĐUGENERACIJSKOG UČENJA

Preporuka:

Omogućite aktivnosti međugeneracijskog učenja u kojima učenici, roditelji, bake i djedovi uče zajedno.

Savjeti za provedbu:

- Organizirajte događaje ili radionice koje omogućuju različitim generacijama razmjenu digitalnog znanja i vještina. Time se premošćuju generacijske razlike u digitalnoj pismenosti, potiče međusobno razumijevanje, poštovanje i solidarnost unutar obitelji i zajednice te se razvija kohezivniji pristup digitalnoj pismenosti među svim dobnim skupinama.

10. POTICANJE I USPOSTAVA SURADNJE VIŠE DIONIKA I PARTNERA U ZAJEDNICI

Preporuka:

Uspostavite dijalog i partnerstva između učitelja, roditelja, učenika i šire zajednice kako biste stvorili zajedničko razumijevanje digitalne pismenosti i sigurnosti na internetu.

Savjeti za provedbu:

- Ojačajte suradnju s udrugama roditelja, pedijatrima i organizacijama kako biste izgradili sveobuhvatnu mrežu podrške.
- Preoblikujte tradicionalne strukture školskog autoriteta poticanjem suradničkih i kreativnih ideja koje povezuju sve obrazovne dionike kao učenike i su-kreatore.
- Pozovite vanjske stručnjake i praktičare kako bi unijeli specijalizirano znanje i iskustva iz prakse u školski kontekst.

ASAP KLJUČNE PREPORUKE

ZA OBITELJI

1. PROMICANJE OTVORENOG I NEPRISTRANOG DIJALOGA

Preporuka:

Redovito razgovarajte s djecom o njihovim digitalnim iskustvima kroz neformalne razgovore koji pokazuju iskreno zanimanje, a ne nadzor ili kontrolu.

Savjeti za provedbu:

- Pozicionirajte se kao partner u učenju, a ne autoritet – to pomaže izgradnji povjerenja i međusobnog poštovanja.
- Prakticirajte aktivno slušanje uvažavajući dječja iskustva i perspektive, čak i kada se ne slažete s njihovim izborima.
- Konflikte tretirajte kao prilike za učenje, a ne kao borbu za moć. Fokusirajte se na razumijevanje temeljnih potreba i pronalaženje rješenja koja zadovoljavaju obje strane.
- Omogućite sigurne kanale putem kojih djeca mogu prijaviti neugodne ili štetne situacije na internetu bez straha od kazne.

2. PRIKAZ ODGOVORNOG DIGITALNOG PONAŠANJA

Preporuka:

Preispitajte svoje vlastite digitalne navike i obrasce ponašanja, imajući na umu da preadolescenti uče ne samo promatrajući, nego i slušajući. U svakodnevnom životu im pokažite uravnoteženo korištenje tehnologije i svijest o digitalnom okruženju.

Savjeti za provedbu:

- Svjesno ograničavajte korištenje uređaja tijekom obiteljskog druženja i izravnih interakcija s preadolescentima.
- Prakticirajte namjerno korištenje tehnologije tako da objašnjavate kada i zašto koristite uređaje u određene svrhe.
- Priznajte vlastite digitalne izazove, razgovarajte s djecom o problemima s vremenom provedenim pred ekranom i ometanjima koje ono uzrokuje.
- Pokažite da je korištenje tehnologije stalni izazov koji zahtijeva stalno preispitivanje i prilagodbu – i za vas same.

3. USVAJANJE OBITELJSKOG DOGOVORA O KORIŠTENJU UREĐAJA

Preporuka:

Zajedno s cijelom obitelji izradite dogovor o korištenju uređaja pri kojem svi članovi imaju pravo sudjelovati u dogovoru o pravilima i očekivanjima. Dogovor bi trebao odražavati zajedničke vrijednosti i dogovorene principe, a ne nametnuta ograničenja.

Savjeti za provedbu:

- Primijenite temu „Navike koje želim promijeniti“, u kojem svi članovi obitelji prepoznaju digitalne navike koje žele mijenjati, potičući samorefleksiju i osobnu odgovornost.
- Uključite djecu u definiranje pravila korištenja ekrana, umjesto da namećete stroge zabrane. Zabrane često dovode do iskušenja.
- Uskladite kućna pravila o korištenju tehnologije s pravilima škole vašeg djeteta i surađujte s drugim obiteljima kako bi se osigurala dosljedna provedba.
- Uključite i druge članove obitelji (npr. bake i djedove) u digitalne dogovore – suradnja je ključna za njihovo uspješno provođenje.

4. UNAPREĐENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA

Preporuka:

Razvijte sveobuhvatno razumijevanje osnovnih principa tehnologije i temeljnih digitalnih kompetencija kako biste bolje usmjeravali i nadzirali digitalne aktivnosti svoje djece. Zajedničko učenje u obitelji važan je prvi korak.

Savjeti za provedbu:

- Naučite osnovne digitalne vještine, uključujući upravljanje lozinkama, postavke privatnosti i prepoznavanje rizika na internetu.
- Budite informirani o društvenim mrežama, igrama i aplikacijama koje vaša djeca redovito koriste.
- Sudjelujte u školskim programima i radionicama o digitalnoj pismenosti kako biste podržali vlastito učenje i školske aktivnosti.
- Aktivno sudjelujte u roditeljskim sastancima o digitalnim izazovima umjesto da samo primete obavijesti.
- Budite oprezni s preopterećenjem informacijama i „stručnjacima“ koji nude pojednostavljena rješenja za složene digitalne izazove. Usredotočite se na izvore temeljene na dokazima i profesionalne smjernice.

5. RAZUMIJEVANJE DIGITALNE OVISNOSTI I SAMOREGULACIJE

Preporuka:

Naučite prepoznavati znakove digitalne ovisnosti i primijeniti strategije za prevenciju te podršku razvoju zdravih vještina samoregulacije.

Savjeti za provedbu:

- Pratite znakove nemogućnosti samoregulacije vremena provedenog pred ekranom, smanjenje pažnje i teškoće u odvajanju od uređaja.
- Ustanovite zone bez uređaja u kući i rutine koje podržavaju i digitalne i fizičke aktivnosti. Osigurajte djeci mogućnost raznovrsnih iskustava i odnosa.
- Redovito provodite aktivnosti koje zahtijevaju dulju koncentraciju, poput čitanja, slagalica ili dubinskih razgovora – i aktivno u njima sudjelujte.
- Vanjski nadzor nije dovoljan – pomozite djeci razviti unutarnju motivaciju i samoregulaciju.

6. POUČAVANJE O KRITIČKOM VREDNOVANJU INFORMACIJA NA INTERNETU

Preporuka:

Svom djetetu pomozite razviti sposobnost provjere točnosti informacija na internetu i prepoznavanja moguće manipulacije.

Savjeti za provedbu:

- Provjeru informacija uvedite kao redovitu obiteljsku aktivnost. Stalno podsjećanje djece na provjeru točnosti sadržaja na internetu pomoći će im da postanu svjesni potencijalno štetnih informacija.
- Koristite stvarne primjere iz njihovih iskustava na internetu kao priliku za učenje i pokazivanje metoda provjere činjenica.
- Pokažite kako procijeniti vjerodostojnost internetskih stranica, kako provjeriti kvalifikacije autora i razlikovati pouzdane od nepouzdanih izvora.
- Dezinformacije objašnjavajte na primjeren način za dob djeteta. Pokažite im kako se šire i zašto je važno provjeravati činjenice.

7. UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA I VRŠNJAČKOG PRITISKA NA DJECU

Preporuka:

Pomozite djeci da razumiju kako digitalne platforme mogu utjecati na društvene odnose, osjećaj vlastite vrijednosti i potrošačke navike. Informiranost je najbolja prevencija.

Savjeti za provedbu:

- Razgovarajte o tome kako pristup društvenim mrežama može utjecati na društveni status i pomozite djeci shvatiti da njihova vrijednost nadilazi digitalne platforme.
- Poučite ih kako prepoznati utjecaj influencera i marketinške kampanje koristeći konkretne i poznate primjere.
- Obradite teme straha od propuštanja (FOMO) i uspoređivanja s drugima objašnjavajući da prikazi na internetu ne odražavaju stvarnost u cijelosti.
- Potičite djecu na stvaranje socijalnih kontakata uživo kroz aktivnosti poput klubova, sporta i hobija koji nisu vezani uz digitalne platforme.

8. EMOCIONALNI I SOCIJALNI RAZVOJ

Preporuka:

Razvijajte ključne socijalne vještine za izgradnju čvrstih i povjerljivih odnosa s djecom, uključujući empatično slušanje, konstruktivno rješavanje sukoba i tehnike suradničkog pregovaranja.

Savjeti za provedbu:

- Neka vam prioritet bude društvena interakcija uživo dok podučavate empatiju i emocionalnu regulaciju u digitalnom kontekstu.
- Otvoreno razgovarajte o tome kako digitalna komunikacija utječe na osjećaje drugih i učite djecu poštovanju i obzirnosti prema osobi s kojom komuniciraju preko ekrana.
- Pratite promjene u emocionalnoj regulaciji, obrascima spavanja ili socijalnom ponašanju koje bi mogle biti povezane s korištenjem ili zlouporabom digitalnih medija.

9. ODRŽAVANJE URAVNOTEŽENOG PRISTUPA DIGITALNOJ AKTIVNOSTI

Preporuka:

Prepoznajte pozitivne aspekte dječje digitalne aktivnosti, ali ostanite svjesni i potencijalnih rizika, izbjegavajući pristupe zasnovane na strahu koji umanjuju vrijednost iskustava na internetu.

Savjeti za provedbu:

- Shvatite da su digitalni prostori stvarna socijalna okruženja u kojima predadolescenti grade značajne odnose i razvijaju socijalne vještine.
- Izbjegavajte pojednostavljene pristupe (npr. samo „smanjivanje vremena pred ekranom“) bez razumijevanja konteksta, svrhe ili vrijednosti dječjih digitalnih aktivnosti.
- Podržavajte djecu u razvijanju kritičkog mišljenja o digitalnim medijima i odnosima na internetu, umjesto da im namećete odluke.
- Uspostavite obiteljske rutine i prostore koji podržavaju i digitalne i fizičke aktivnosti, osiguravajući raznolika iskustva i odnose.

10. PROVEDBA UČINKOVITOG NADZORA I VODSTVA

Preporuka:

Kombinirajte primjeren nadzor s edukativnim razgovorima kako biste poticali digitalnu pismenost i samosvijest.

Savjeti za provedbu:

- Usredotočite se na razvoj unutarnje motivacije i samoregulacije, umjesto isključivo na vanjske kontrole. Tako ćete pomoći djeci da samostalno donose zdrave odluke.
- Ne svaljujte odgovornost za probleme s korištenjem uređaja samo na djecu; promatrajte obiteljske obrasce, utjecaje okoline i sustavne čimbenike koji oblikuju digitalno ponašanje.

ASAP KLJUČNE PREPORUKE

ZA DIONIČKE I DONOSITELJE POLITIKA

ZA DIONIKE I DONOSITELJE POLITIKA

1. USPOSTAVA NACIONALNIH OKVIRA POLITIKE DIGITALNOG OBRAZOVANJA

Preporuka:

Uspostavite jedinstvene i jasne nacionalne politike koje povezuju digitalizaciju s obrazovnim ciljevima te rješavaju proturječne upute o korištenju tehnologije u školama.

Savjeti za provedbu:

- Razvijte jasne okvire politika koji pružaju dosljedne smjernice školama, nastavnicima i roditeljima o ulozi tehnologije u obrazovanju.
- Riješite konflikte između politika koje potiču digitalnu pismenost i onih koje ograničavaju pristup uređajima, koristeći pristupe koji maksimiziraju koristi uz minimaliziranje rizika.
- Kreirajte smjernice koje su jasne, a istovremeno dovoljno fleksibilne da se mogu prilagoditi lokalnim potrebama i specifičnostima zajednice.
- Uspostavite formalne mehanizme za kontinuirano savjetovanje s nastavnicima, roditeljima, djecom, stručnjacima za digitalnu pismenost i organizacijama u zajednici.

2. INTEGRACIJA DIGITALNE PISMENOSTI U KURIKULUM

Preporuka:

Obvezno integrirajte ključne teme digitalne pismenosti u nacionalne kurikulume, uspostavljajući progresivne ciljeve učenja koji počinju već u osnovnoj školi, a ne tek kroz više obrazovanje.

Savjeti za provedbu:

- Kreirajte detaljne, prilagođene standarde digitalne pismenosti za svaki razred koji nadograđuju osnovne digitalne vještine do naprednih kompetencija kritičkog mišljenja, primjerene dobi.
- Usmjerite se na razvoj ključnih kompetencija, a ne samo tehničkih vještina s naglaskom na medijsku pismenost, etičko rasuđivanje, svijest o privatnosti i kritičko vrednovanje digitalnih informacija.
- Uravnotežite tehničke vještine s obrazovanjem o digitalnom građanstvu, osiguravajući podjednaku važnost tehničkih kompetencija i etičkog ponašanja u digitalnom okruženju.
- Podržavajte inicijative koje se bave socioemocionalnim i metakognitivnim aspektima korištenja digitalnih medija, integrirajući socijalno-emocionalno učenje s digitalnim obrazovanjem.

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I PODRŠKA NASTAVNICIMA

Preporuka:

Osigurajte odgovarajuća i trajna financijska sredstva te sveobuhvatnu podršku za edukaciju nastavnika, uključujući kontinuirano stručno usavršavanje i suradničke mreže.

Savjeti za provedbu:

- Uvedite digitalnu pismenost kao obvezan dio inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika.
- Osigurajte sredstva za redovito stručno usavršavanje iz područja digitalne pismenosti, uzimajući u obzir različite razine postojećih vještina i brzinu tehnološkog napretka.
- Uspostavite specijalizirane uloge i koordinateure za digitalnu pismenost u školama i obrazovnim ustanovama.
- Financirajte platforme i programe koji nastavnicima omogućuju razmjenu dobrih praksi kroz formalne mreže suradnje.
- Razvijajte mreže podrške među nastavnicima i institucijama radi dijeljenja inovativnih pristupa, izazova i rješenja.
- Uključite relevantne vanjske stručnjake koji će pružati stručno usavršavanje, istraživačke uvide i smjernice temeljene na dokazima.

4. UKLJUČENOST RODITELJA I ZAJEDNICE

Preporuka:

Uspostavite besplatne edukativne programe za roditelje i centre digitalne pismenosti u zajednici kako biste smanjili razliku između naprednog korištenja tehnologije kod djece i ograničenog digitalnog znanja roditelja.

Savjeti za provedbu:

- Uvedite ili potičite sudjelovanje roditelja u programima digitalne pismenosti.
- Financirajte centre digitalne pismenosti u zajednici koji nude dostupne programe obrazovanja za odrasle i obitelji.
- Pokrenite inicijative za digitalno blagostanje obitelji koje promiču zdrave obrasce korištenja tehnologije.
- Potaknite partnerstva između škola, obitelji, organizacija zajednice i tehnoloških tvrtki.
- Promičite suradnju i zajedničku odgovornost svih dionika, osiguravajući njihovo stvarno sudjelovanje u razvoju obrazovnih politika.

5. RAVNOPRAVNOST, PRISTUP I KULTURNA OSJETLJIVOST

Preporuka:

Razvijte i provodite sveobuhvatne programe koji smanjuju digitalne nejednakosti, osiguravaju pravedan pristup tehnologiji te pružaju kulturno prilagođenu i višejezičnu podršku.

Savjeti za provedbu:

- Osigurajte pristup tehnologiji i edukaciji, vodeći računa o situacijama u kojima neke obitelji nemaju osnovni pristup računalima, dok druge imaju neograničeno korištenje uređaja.
- Razvijajte prilagođena rješenja koja prepoznaju raznolikost socioekonomskih okolnosti, kulturnih pozadina, pristupa tehnologiji i obrazovnih potreba.
- Pružite višejezične i kulturno osjetljive obrazovne materijale koji učinkovito podržavaju različite zajednice.
- Osigurajte dodatna sredstva i posebne programe za škole u manje razvijenim i slabije opremljenim zajednicama.
- Omogućite dostupnost resursa na različitim jezicima te u skladu s kulturnim kontekstom i tehnološkim mogućnostima korisnika.

6. SIGURNOST, PREVENCIJA RIZIKA I ODGOVORNOST PLATFORMI

Preporuka:

Donosite sveobuhvatne propise koji uspostavljaju smjernice za odgovorno korištenje digitalnih medija, temeljem dokaza, uz obaveznu odgovornost i transparentnost platformi.

Savjeti za provedbu:

- Uspostavite sveobuhvatne standarde internetske sigurnosti s detaljnim protokolima za prevenciju, prijavu i postupanje u slučaju izloženosti štetnom sadržaju.
- Regulirajte pristup sadržaju primjerenom dobi koristeći smjernice temeljene na istraživanjima i filtriranje sadržaja.
- Obvežite društvene mreže i tehnološke kompanije da uspostave formalnu pravnu i operativnu prisutnost u nacionalnim jurisdikcijama.
- Osnujte neovisna tijela za nadzor društvenih mreža s dovoljnim resursima za regulaciju aktivnosti platformi i osiguranje poštivanja standarda zaštite djece.
- Razvijte stroge standarde digitalne sigurnosti kojima je prioritet zaštita i dobrobit korisnika, umjesto da se fokusiraju na metrike angažmana i profit.
- Uvedite obvezu transparentnosti koja istraživačima i nastavnicima omogućuje uvid u utjecaj digitalnih platformi na mlade korisnike.

7. PROCJENA I OSIGURANJE KVALITETE

Preporuka:

Obvezno provodite redovitu procjenu digitalnih kompetencija učenika, uključujući tehničke vještine i vještine digitalnog građanstva, kako biste osigurali mjerljive rezultate u području etičkog ponašanja i kritičkog mišljenja.

Savjeti za provedbu:

- Izradite okvire za procjenu koji obuhvaćaju i tehničke vještine i kompetencije digitalnog građanstva.
- Uspostavite sustave prikupljanja podataka za praćenje digitalnog ponašanja učenika, socio-emocionalnog razvoja i školskih postignuća.
- Razvijte mehanizme povratnih informacija koji omogućuju dionicima da prijave izazove i uspjehe u provedbi.
- Osigurajte da politike ostanu prilagodljive stvarnim uvjetima kroz kontinuirano praćenje i evaluaciju.

8. ISTRAŽIVANJE, DOKAZI I JAVNA OSVIJEŠTENOST

Preporuka:

Financirajte dugoročna istraživanja učinkovitosti digitalnog obrazovanja te potičite javne kampanje temeljene na dokazima koje razotkrivaju zablude i moralne panike.

Savjeti za provedbu:

- Ulažite u opsežna istraživanja koja prate dugoročne ishode različitih pristupa digitalnoj pismenosti.
- Gradite temelj za donošenje politika kroz sustavno prikupljanje i analizu podataka.
- Promovirajte javne kampanje temeljene na dokazima koje razjašnjavaju mitove i zablude o korištenju digitalnih medija.
- Osigurajte obiteljima i zajednicama točne, istraživanjima potvrđene informacije za donošenje odluka.
- Suprotstavite se pojednostavljenim narativima o tehnologiji priznavanjem i njezinih mogućnosti i izazova.

9. SURADNJA VIŠE DIONIKA I UPRAVLJANJE

Preporuka:

Osnujte Savjetodavna vijeća za digitalno obrazovanje i potičite javno-privatna partnerstva uz osiguranje značajnog sudjelovanja svih dionika, osobito djece.

Savjeti za provedbu:

- Uspostavite vijeća koja uključuju nastavnike, roditelje, učenike, stručnjake za tehnologiju i stručnjake za razvoj djece.
- Razvijte okvire za suradnju s tehnološkim tvrtkama, uz održavanje javnog nadzora nad obrazovnim ciljevima.
- Osigurajte značajno uključivanje djece i mladih u procese razvoja politika.
- Podržavajte međunarodnu suradnju i razmjenu iskustava kroz sudjelovanje u globalnim mrežama posvećenim digitalnom obrazovanju i sigurnosti djece na mreži.
- Uspostavite formalne procedure za redovito ažuriranje politika digitalnog obrazovanja temeljenih na novim istraživanjima i tehnološkim promjenama.

10. ODRŽIVOST I KONTINUIRANO UNAPRJEĐIVANJE

Preporuka:

Osigurajte dugoročnu održivost inicijativa digitalne pismenosti kroz adekvatno financiranje, institucionalnu predanost i stalno prilagođavanje tehnološkim i društvenim promjenama.

Savjeti za provedbu:

- Uspostavite mehanizme za redovito pregledavanje i ažuriranje politika koji odgovaraju na brze tehnološke promjene.
- Razvijte prilagodljive okvire politika sposobne za rješavanje novih izazova i iskorištavanje novih prilika.
- Osigurajte trajno financiranje svih inicijativa digitalne pismenosti i pratećih sustava podrške.
- Kreirajte institucionalne strukture koje podržavaju kontinuirani profesionalni razvoj i evoluciju programa.
- Razvijte i distribuirajte sveobuhvatne, besplatne i dostupne resurse, uključujući alate za digitalnu pismenost za roditelje, pedagoške materijale za nastavnike i primjeren sadržaj za učenike svih dobnih skupina.

Projekt ASAP sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE ne mogu se smatrati odgovornima za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Ovo djelo licencirano je pod licencom [Creative Commons Imenovanje 4.0 Međunarodna \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) koja dopušta korištenje, distribuciju i preradu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se navede izvorni autor i naznače eventualne izmjene.

ASAP

Sufinancira
Europska unija

ASAP KLJUČNE PREPORUKE ZA ŠKOLE, OBITELJI, DIONIKE I DONOSITELJE POLITIKA

2025